

СУҒУРТА КОМПАНИЯЛАРИНИНГ КАПИТАЛ БОЗОРИДАГИ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Ишонкулов Низамжон Файзуллаевич
– Тошкент Кимё халқаро университети
“Банк иши ва бухгалтерия ҳисоби”
кафедраси профессори в.б., иқтисодиёт
фанлари номзоди.
тел: +99890-819-55-57,
e-mail: n.ishankulov@kiut.uz

**Шодмонова Муниса
Низамжон қизи** –
Ўзбекистон Республикаси Банк-молия
академияси магистранти,
тел: +99899-421-33-22

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14792311>

А н н о т а ц и я

Мазкур тезисда миллий иқтисодиётда инвестиция фаолиятининг ривожланишида суғурта компанияларини роли ва аҳамияти, инвестиция рискларини самарали бошқаришда суғурталаш усулининг ўрни ва суғурта компаниясининг оптимал инвестиция портфелини тузиш йўллари, суғурта компаниялари инвестицион сиёсатининг устувор йўналишлари, суғурта бозори ва капитал (фонд) бозорининг ўзаро фаолият кўрсатишларининг асосий йўналишлари ҳамда хориж тажрибалари кўриб ўтилган.

Таянч иборалар: *суғурта ва инвестицион фаолият, рискларни бошқариш, инвестиция рисклари, инвестиция портфелининг таркиби ва даромадлилиги, инвестиция лойиҳаларини баҳолаш ва таҳлил қилиш, инвестицион сиёсат, суғурта бозори ва капитал (фонд) бозори.*

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ КАПИТАЛА

Ишанкулов Низамжон Файзуллаевич -
профессор кафедры “Банковского дела и
бухгалтерского учета” Ташкентского
международного университета Кимё,
кандидат экономических наук.
тел: +99890-819-55-57,
e-mail: n.ishankulov@kiut.uz

**Шодмонова Муниса
Низамжон қизи** –
Магистрантка Банковско-
финансового академии Республики
Узбекистан,
тел: +99899-421-33-22

А н н о т а ц и я

В данной дипломной работе рассмотрены роль и значение страховых компаний в развитии инвестиционной деятельности в национальной экономике, роль метода страхования в эффективном управлении инвестиционными рисками и пути формирования оптимального инвестиционного портфеля страховой компании. Рассмотрены приоритетные направления инвестиционной политики страховых компаний, основные направления взаимодействия страхового рынка и рынка капитала (фондов), зарубежный опыт.

Ключевые слова: *страхование и инвестиционная деятельность, риск-менеджмент, инвестиционные риски, состав и доходность инвестиционного портфеля, оценка и анализ инвестиционных проектов, инвестиционная политика, страховой рынок и рынок капитала (фондов).*

КИРИШ

Мамлакатимизда иқтисодиёт тармоқларини ривожлантириш борасида амалга оширилаётган туб ислохотлар натижасида, уларда замонавий корпоратив бошқарув механизмини жорий этиш, халқаро жаҳон бозорига интеграциялашувини ривожлантириш, фаолият соҳаларида бошқарувнинг инновацион усулларини жорий этиш каби йўналишлар ривожланиб бормоқда. Жумладан, суғурта тизимини ривожлантириш, хусусан, суғурта хизматларининг рақобат бозорини янада шакллантириш, суғурта фаолиятининг замонавий турларини ривожлантириш ва сифатини ошириш, суғурталовчиларнинг капиталлашув даражасини кўпайтириш ва молиявий барқарорлигини таъминлаш, уларнинг минтақавий тармоқларини кенгайтириш, шунингдек, суғурталашни тартибга солиш усулларини такомиллаштириш суғурта бозорини ислоҳ қилишдаги устувор йўналишлар ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 августдаги 4412-сонли «Ўзбекистон Республикасининг суғурта бозорини ислоҳ қилиш ва унинг жадал ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорида иқтисодиётнинг барқарор ўсишини таъминлашга, аҳоли ҳаётининг сифати ва даражасини оширишга йўналтирилган молиявий хизматларни фаол ривожлантириш республикада суғурта бозорининг ролини кучайтиришни ва суғурта воситаларини кенг қўллаш асосий устувор вазифалардан қилиб белгиланган [1].

Суғурта компанияларининг молиявий барқарорлиги ва тўлов қобилияти суғурталовчилар манфаатларини ҳимоя қилишда муҳим аҳамият касб этиш билан бир қаторда, уларнинг ишончилиги ва юқори рейтингини таъминлашда алоҳида ўрин тутди. Кейинги йилларда мамлакатимизда суғурта компаниялари фаолиятини ривожлантиришга доир қатор илмий тадқиқотлар амалга оширилаётган бўлсада, айнан суғурта компаниялари инвестицион имкониятларини диверсификация қилиш орқали молиявий барқарорликни таъминлашнинг илмий-амалий муаммолари етарлича тадқиқ

этилмаган. Таъкидлаш лозимки, халқаро амалиётда суғурта компаниялари инвестицион қарорлар қабул қилиш, инвестицион лойиҳаларнинг иқтисодий самарадорлигини эконометрик баҳолаш, унинг асосий параметрларини белгилаш, статистик моделларни тадбиқ этиш борасида кўплаб ютуқларга эришилаётган бўлсада, мамлакатимизда фаолият юритаётган суғурта компаниялари амалиётида ушбу жараёнларни етарлича ривожланмаганлигини қайд этиш мумкин.

Адабиётлар шарҳи

Суғурта фаолиятини тартибга солишнинг ҳолати, муаммолари ва истиқболлари хусусида кўплаб олимлар, мутахассислар ҳамда халқаро ташкилот ва компаниялар томонидан илмий ва таҳлилий тусдаги тадқиқот ишлари амалга оширилган.

Жоржия давлат университети профессори Robert W.Klein (АҚШ) ўз тадқиқотида таваккалчиликларни бошқариш бўйича қарорлар қабул қилиш ва суғурта маҳсулоти истеъмолчиларининг ушбу маҳсулотларга бўлган эҳтиёжларини қондириш учун суғурта тармоғининг аста-секин ривожланиши давомида тартибга солувчи органлар ўзларининг назорат қилиш услублари, дастаклари ва сиёсатини яхшилаб борганлигини қайд этган. Унинг нуқтаи назарига кўра, суғурта фаолиятини тартибга солиш бўйича ислохотлар узлуксиз жараён ҳисобланади ва бунга кўплаб омиллар, хусусан, жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозлари жиддий таъсир кўрсатади [2].

И.Абдурахмонов ўз тадқиқотида суғурталашни давлат томонидан тартибга солиш воситаларидан фойдаланиш умуман иқтисодиётнинг, хусусан молия секторининг стратегик ривожланиш мақсадларига мувофиқ бўлиши керак, деган хулосага келган [3]. Шунингдек, у суғурта фаолиятини молиявий тартибга солиш тизимини шакллантиришга илмий асосланган ёндашувнинг асоси макро ва микро даражаларни қамраб олган пруденциал тартибга солиш механизмига асосланиши керак, деб ҳисоблайди.

Россиялик иқтисодчилар А.В.Панюков ва И.А.Тетинлар қуйидаги фикрни билдиришади, “Инвесторлар учун бу инвестиция қилинган

капиталининг йўқолишини, миждлар учун эса суғурта жозибаторлигининг пасайишини англатиши мумкин [4]. Суғурта компаниясининг тўловга лаёқатсизлиги суғурта муносабатларининг барча иштирокчилари учун салбий молиявий оқибатларга олиб келиши мумкин. Суғурта компаниясининг тўловга лаёқатсизлик рискининг манфаатдор томонлар учун таъсирини баҳолашган.

Европада суғурта фаолиятини тартибга солиш соҳасида илғор тажриба орттирган Германияда бу йўналишда амалга оширилаётган ишларни тадқиқ қилишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Германияда суғурта компанияларининг фаолиятини назорат қилиш “Суғурта назорати тўғрисида”ги Қонунга (Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG) асосланади. 2002 йил 1 майда Суғурта назорати федерал хизмати Банк назорати ва қимматли қоғозлар федерал хизматлари билан бирлашди ва унинг негизида ҳозирги кунда ҳам фаолият кўрсатиб келаётган Германия Молиявий назорат федерал хизмати (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin) ташкил этилди [5]. “BaFin” деб аталувчи мазкур хизматнинг асосий вазифаси молия секторининг узок муддатли барқарорлигини таъминлаш орқали молиявий маҳсулотлар, шу жумладан, суғурта маҳсулотлари истеъмолчиларининг манфаатларини ҳимоя қилиш ҳисобланади.

Тадқиқот методологияси

Илмий тезисни ёзишда илмий тадқиқотни амалга оширишнинг индукция ва дедукция ҳамда эксперт баҳолаш усулларидан, молиявий таҳлилнинг гуруҳлаш, қиёсий, таркибий ва трендли таҳлил усулларидан фойдаланилди. Муаммони тўлиқ ўрганиш жараёнида суғурта компанияларининг молиявий фаолиятига боғлиқ материалларидан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси

Суғурта соҳасидаги давлат сиёсатининг мақсади суғурта ходисалари юз берганда фуқароларнинг, юридик шахсларнинг ва давлатнинг мулкӣ манфаатларини самарали ҳимоя қилишга қодир бўлган суғурта тизимини

шакллантиришдир. Суғурта соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий вазифаси суғурта фаолиятининг қонуний асосларини, уни назорат қилиш шакллари ва усулларини шакллантириш ва такомиллаштириш ҳисобланади. Республикамиз ижтимоий-иқтисодий ҳаётида рўй бераётган ўзгаришлар молия бозорининг муҳим сегменти ҳисобланган суғурта бозорини ривожлантиришнинг аҳамиятини янада оширмоқда. Таъкидлаш лозимки, мамлакатимизда иқтисодиймолиявий интеграциялашув жараёнларини такомиллашиб бориши акциядорлик жамиятлари фаолиятида юзага келиши мумкин бўлган рискларни суғурталаш ва уларни олдини олиш борасида зарур чора-тадбирларни амалга оширишни тақозо этмоқда.

Кейинги йилларда суғурта компаниялари томонидан амалга оширилаётган суғурта хизматлари турларини диверсификациялаш, аҳоли ва юридик шахсларга суғурта хизматларини кўрсатишда инновацион ёндашувларни жорий этиш, суғурта амалиётини такомиллаштиришда халқаро илғор тажрибалардан самарали фойдаланиш борасида кенг кўламли ислохотларни амалга оширилаётганлигини таҳлил маълумотлардан ҳам кўриш мумкин.

2022 йил якунлари бўйича жами суғурта мукофотлари ҳажми аввалги йилларга нисбатан ўсиш тенденциясига эга бўлиб, жами 6213,6 млрд.сўмни ташкил этди. Ушбу кўрсаткич 2014 йилда 439,1 млрд.сўмни ташкил этганлигини инобатга оладиган бўлсак, таҳлил қилинаётган даврда салкам 14,5 баробарга ошганлигини таъкидлашимиз мумкин (1-расм). Шунингдек, таҳлил қилинаётган даврнинг якунлари бўйича фикрларимизни давом эттирадиган бўлсак, суғурта тўловлари ҳажми 2601,4 млрд.сўмни ташкил этган бўлса, ушбу кўрсаткич 2014 йилга нисбатан 35 баробарга ошганлигини алоҳида қайд этиш лозим.

Суғурта тўловлари миқдорини 2017 йилдан йилдан бошлаб кескин ошганлигини асосий сабабларидан бири ҳаёт суғурта тури бўйича тўловларни ортганлиги ҳисобланади. Бу эса, ўз навбатида суғурта компаниялари

томонидан мижозлар олдидаги ўз мажбуриятларини мунтазам равишда бажариб келаётганлигини кўрсатмоқда.

1-расм. Суғурта мукофотлари ва тўловлари ўсиш динамикаси (млрд. сўм)¹

Суғурта компаниялари томонидан суғурта мажбуриятлари суғурта шартномаларига мос равишда ўсиш тенденциясига эга бўлган. Суғурта компанияларининг молиявий барқарорлигини таъминлашда инвестицион фаолиятнинг ўрни муҳим аҳамият касб этади.

Кейинги йилларда мамлакатимизда суғурта компанияларининг сони ортиб бориш билан бир қаторда уларнинг капитал бозоридаги инвестицион имкониятлари ва салоҳиятини ошириб бораётганлигини алоҳида қайд этиш лозим. Суғурта компаниялари молиявий барқарор бўлиши ҳар қандай шароитда улар фаолиятининг давомийлигини таъминлаш, суғурта қилдирувчилар олдидаги мажбуриятлар бўйича рискларни олдини олиш, қўшимча инвестицион имкониятларни амалга ошириш имконини беради. Суғурта компаниялари рентабеллик даражаси, капитал етарлилиги,

¹ <https://imda.uz/ru/>-Суғурта бозорини ривожлантириш агентлигининг расмий веб сайти маълумотлари асосида тайёрланди.

ликвидлилик меъёри ва мажбуриятлари бўйича яратилаётган захира миқдори орқали суғурта компаниялари молиявий барқарорлигини таъминлаш билан боғлиқ турли муаммоларнинг олди олинади.

Суғурта компанияларининг тўлов қобилиятини таъминлаш муаммосига ҳар бир мамлакат миллий молия тизимини макрорегулятори сифатида давлат назорат органлари алоҳида эътибор беради. Турли мамлакатларда суғурта компаниялари молиявий ресурсларининг бундай ҳолатини таъминлаш учун ишлаб чиқилган қонунчилик нормалари мавжуд бўлиб, у ўз миқдорлари олдидаги жорий ва келажакдаги молиявий мажбуриятларини ўз ва жалб қилинган молиявий ресурслар ҳисобидан ўз вақтида ва белгиланган миқдорда бажаришга қодир.

2022 йилнинг якунларига кўра, Республикада жами 41 суғурта компаниялари фаолият юритаётган бўлса, шундан 8 таси ҳаёт суғуртасига ихтисослашган. Уларнинг жами устав капитали 2021 йилда 1589,8 млрд. сўмни ташкил этган бўлса, 2022 йилнинг якунларига келиб 18,5 фоизга ошган ёки 1884,1 млрд.сўмдан иборат бўлган. Шунингдек, суғурта компанияларининг капитал бозоридаги иштироки алоҳида ўринга эга бўлиб, кейинги йилларда суғурта компанияларининг қимматли қоғозлар бозоридаги иштироки ўсиш тенденциясига эга бўлмоқда. Агар, 2021 йилда суғурта брокерлари сони 5 тани ташкил этган бўлса, 2022 йилнинг якунларига келиб уларнинг сони 2 тага ошган. 2022 йилнинг якунларига келиб суғурталовчиларининг жами инвестициялари ҳажми ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 26,8 фоизга ўсиб 4751,7 млрд.сўмга етди (1-жавдал).

Худудлардаги таркибий тузилмалар сони 2017 йилдагига нисбатан 1,5 баравар ошди ва деярли 2 мингтага етди, шунингдек, барча худудларда 15,4 минг нафар ходим ва суғурта агенти учун барқарор иш ўрни яратилди. Ўзбекистондаги суғурта компаниялари турли йўналишларда 110 дан ортиқ турдаги суғурта маҳсулотларини таклиф этган.

Суғурталовчиларнинг инвестицион фаолияти²

№	Кўрсаткич номи	2021 йил		2022 йил		Ўзгариш, %
		млрд.сўм	жамига нисбатан % да	млрд.сўм	жамига нисбатан % да	
1	Жами инвестициялар, шу жумладан:	3746,6	100	4751,7	100	+26,8
2	Депозитлар (омонатлар)	2208,5	58,9	2896,6	61,0	+31,2
3	Қимматли қоғозлар	1095,9	29,3	1287,9	27,1	+17,5
4	Займлар	47,4	1,3	60,7	1,3	+28,1
5	Кўчмас мулк	247,3	6,6	358,9	7,6	+45,1
6	Ташкилотлар устав фондидаги иштироки	142,2	3,8	118,2	2,5	-16,9
7	Бошқа инвестициялар	5,1	0,1	29,2	0,6	+471,1

1-жадвал маълумотларидан кўринадики, инвестицион қўйилмаларнинг асосий йўналишлари сифатида депозитлар ва кўчмас мулклар билан боғлиқ ҳисобланади. Ҳар иккала йўналишни таҳлил қиладиган бўлсак, таҳлил қилинаётган давр мобайнида депозитлар бўйича инвестициялар ҳажми 31,1 фоизга кўчмас мулк билан боғлиқ инвестициялар ҳажми эса 45,1 фоизга ошган. Эътиборли жиҳатлардан бири сифатида қайд этиш мумкинки, 2022 йилда ўтган йилган нисбатан бошқа инвестициялар ҳажми салкам 5 баробарга ошганлиги суғурта компаниялари томонидан инвестицион фаолиятни диверсификациялашувини ортаётганлиги ҳисобланади. Қимматли қоғозлар бўйича инвестиция ҳажми 2021 йилда 1095,9 млрд. сўмни ташкил этган бўлса, ушбу кўрсаткич 2022 йилга келиб 17,5 фоизга ошганлиги ёки 1287,9 млрд. сўмга етганлиги суғурта компанияларининг қимматли қоғозлар бозоридаги иштирокини ошиб бораётганлигидан далолат беради. Молиявий пул оқимларини тўплаш ва уларни иқтисодий ривожлантиришга йўналтириш қобилияти суғурта компанияларини кучли институционал инвесторга айлантиради.

Ривожланган мамлакатларда суғурта компаниялари активларини жойлаштириш стандартлари, суғурта резервларини максимал ва минимал квоталари, суғурта резервларининг қамраб олувчи активлар рўйхати ишлаб

² <https://imda.uz/wp-content/uploads/2023/02/2022-маълумотлари-асосида-тайёрланди>.

чиқилган. Ишлаб чиқилган меъёрлар иқтисодиётнинг ривожланиш даражаси, молия бозорларининг аҳволи, миллий анъаналарга қараб тартибга солинади. Суғурта компанияларининг инвестиция йўналишлари ҳаёт суғурта соҳаси бўйича алоҳида ва бошқа умумий суғурта тармоғи бўйича алоҳида белгиланади.

Ҳаёт суғуртасидан бошқа суғурта турлари билан шуғулланадиган суғурта компанияларининг мажбуриятлари, айниқса, ноаникликка мойил. Бундай суғурта ташкилотларининг молиявий барқарорлигини тўғри баҳолаш учун тасодифий ўзгарувчиларнинг мумкин бўлган реализациясини ва уларнинг ўзаро таъсирини симуляция қилиш тизимига эҳтиёж мавжуд бўлади.

Тараққий этган мамлакатлар суғурта тизиминининг замонавий модели амалиётида ҳаётни суғурталашдан бошқа суғурта турлари билан шуғулланадиган суғурта компаниялари фаолиятида "Динамик молиявий таҳлил"- деб номланган иқтисодий-математик усул қўлланилади. Динамик молиявий диагностиканинг ушбу усулида турли хил сценарийларни ишлаб чиқарувчи стохастик симуляция механизми ҳисобланиб, асосий молиявий кўрсаткичлар асосидаги эмпирик тақсимлаш функциясини яратишга имкон беради. Динамик молиявий диагностика ёрдамида хорижий суғурта компаниялари жорий молиявий ҳолатини таҳлил қилади ва ўз фаолиятининг деярли барча асосий жиҳатлари бўйича самарали қарорлар қабул қилади: суғурта хизматлари тариф сиёсатини ва ставкаларини ҳисоблаш, суғурта фаолияти турларининг оптимал комбинациясини аниқлаш, қайта суғурталашдан фойдаланиш ва самарали инвестиция стратегиясини аниқлаш имкониятини яратади.

Европа Иттифоқи, Буюк Британия ва АҚШда суғурта бозорини тартибга солиш жавобгарлиги маълум маънода давлат, маҳаллий ва ҳудудий ҳокимият органлари ўртасида тақсимланган. АҚШнинг ҳар бир штатида суғурта соҳасини мустақил назорат қилувчи органлари мавжуд. Европа Иттифоқи мамлакатлари ўзларининг алоҳида назорат органларига эга, аммо уларнинг ҳар бирлари учун умумий бўлган директиваларга амал қилади.

Суғурта компанияларининг инвестицион сиёсатини шакллантиришда хориж тажрибасининг хусусиятлари кўйидаги 2-жадвалда келтирилган.

Хорижий мамлакатларда инвестиция сиёсатини давлат томонидан тартибга солишда иккита ёндашув (мактаби) мавжуд бўлиб, бу ёндашувлар орқали давлатнинг инвестиция фаолиятдаги роли ва тариф ставкаларини белгилашдаги иштирокида (таъсирида) намоён бўлади. Биринчи ёндашув бу америка мактабидир, яъни бунда асосий фаолият зарарли бўлиши мумкин, ammo бундай йўқотишлар инвестиция фаолиятдан олинган даромадлар ҳисобига қопланиши мумкин. Иккинчиси Европа мактаби ёндашуви, бунда инвестицион фаолиятдан ташқари асосий соф суғурта фаолияти даромадли бўлиши мажбурийдир.

Суғурта портфелининг амалиётда кузатилишича узоқ муддатли инвестиция, ўрта ва қисқа муддатли инвестицияга нисбатан кўпроқ фойда келтиради. Узоқ муддатли инвестицияга кўчмас мулк савдоси кабилар, ўрта ва қисқа муддатли инвестицияларга акция, қимматбаҳо қоғозлар, банк депозитлари ҳамда компания ҳисоб рақамидаги вақтинча бўш маблағлар киради. Бироқ, шуни ҳисобга олиш лозимки, узоқ муддатли инвестициялар кўп даромад келтирса, ўрта ва қисқа муддатли инвестицияларни тўлов мажбуриятини бажариш зарурияти пайдо бўлганида ликвидли ҳисобланади.

Мамлакатимизда суғурта компаниялар фаолиятини халқаро талабларга жавоб бера оладиган ва рақобатбардош соҳага айланишини таъминлашда давлат бош ислохотчи вазифасини амалга ошириб келмоқда. Суғурта фаолиятига оид қатор меъёрийҳужжатларининг қабул қилиниши мамлакатимизда суғурта хизматлари сифатини ошириш ва аҳоли ўртасида суғурта хизматларига нисбатан ишончнинг ошишига хизмат қилмоқда.

Инвестиция даромадларининг ўсиши суғурта компаниясига зарур захираларни таъминлаган ҳолда, миждозларни жалб қилиш ва суғурта соҳасини янада фаол ривожлантириш, суғурта бозорини забт этишга қаратилган тариф сиёсатини ишонч билан қайта кўриб чиқишга имкон беради. Инвестиция даромади суғурта компанияларига захираларни дисконтлаш, уларнинг

зиммасига юкланган мажбуриятлар бўйича қийматини таъминлаш ва омонатчиларнинг жамғармалар ва суғурта “аккумулятор”и туридаги маблағларини ошириш имконини беради. Инвестиция даромади миқдори маблағларни жойлаштиришнинг ишончлилиги ва самарадорлигини, суғурта компаниясининг мувозанатли инвестиция сиёсатига, шунингдек маблағларни инвестиция қилиш муддатларига боғлиқ.

Суғурталовчининг фаолият ташкил этишдаги асосий вазифаларидан бири ҳам рискни тўғри баҳолаш ҳисобланади. Кўришиб турибдики, ташқи иқтисодий муҳитнинг ўзгариши натижасида биринчи навбатда суғурта компаниялари риск менежменти механизмини самарали ташкил этиш борасида ўртак бўла олиши лозим. Суғурта компанияларида риск-менежментини ташкил этишнинг долзарблиги хусусида фикрларимизни давом эттирар эканмиз, бугунги кунда суғурта компаниялари томонидан суғурта фаолиятининг алоҳида йўналишларига доир масалан, инвестицион, операцион, молиявий ва ш.к. рискларни бошқариш бўйича алоҳида меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш лозим.

Суғурталашдан инвестиция рискларини бошқариш механизми сифатида фойдаланишнинг қуйидаги афзалликлари мавжуд:

биринчиси, суғурта рискларни самарали бошқариш воситаси ҳисобланиб, рискни аниқлаш (идентификация қилиш), таҳлил қилиш ва баҳолаш, шунингдек, риск натижасида етказилган зарарнинг ўрнини қоплаш каби асосий босқичларни амалга оширишга имкон беради;

иккинчиси, бошқа рискларни бошқариш усуллариغا нисбатан суғуртанинг арзонлиги ва қулайлиги; учинчиси эса, замонавий ахборот технологияларини кенг жорий этиш, суғурта бозорини рақамлаштириш, истеъмолчилар ишончини, шунингдек, суғурта маданияти даражасини ошириш, миллий суғурта бозорини халқаро стандартларга изчил мувофиқлаштириш соҳада самарадорликнинг ошишига олиб келади.

Суғурта фаолияти кўрсаткичларини таҳлил қилар эканмиз қуйидаги формулалар орқали ҳисоб-китобларни амалга оширишимиз мумкин.

**Суғурта фаолиятининг асосий йўналишларини акс эттирувчи
актуар ҳисоб-китоб формулалари³**

Кўрсаткич	Ҳисоб формуласи	Шартли белгилар
<i>Суғурта суммасининг зарарлилик даражаси</i> ($C_{мз}$)	$C_{мз} = \frac{\sum K}{\sum C}; 0 \leq C_{мз} \leq 1$ (1);	$C_{мз}$ – суғурта суммаларининг зарарлилик даражаси, бу ерда: K – тўланган қопламар суммаси (пул бирлигида). C – Суғурта объектларининг жами суммаси.
<i>Зарарлилик нормаси</i> ($З_n$)	$З_n = \frac{\sum K}{\sum C} \times 100; 0 \leq З_n \leq 1$ (2);	K – тўланган қопламар суммаси (пул бирлигида). C – Суғурта объектларининг жами суммаси.
Ушбу суғурта суммасининг зарарлилик даражаси ва зарарлилик нормаси кўрсаткичлари орқали ҳозирги кунда миллий суғурта бозоримиздаги суғурта турларининг барчаси даромадли ҳисобланиши аён бўлади.		
<i>Конъшин коэффиценти</i> (K)	$K = \sqrt{\frac{1-T}{n\bar{T}}}$ (3);	n – суғурталанган объектлар сони \bar{T} – суғурта портфели бўйича ўртача тариф ставка
Конъшин коэффиценти (K) орқали пул маблағларининг етишмовчилик даражаси аниқланади. Ушбу кўрсаткич канчалик кичик бўлса суғурта операцияси шунчалик барқарор бўлади.		

<i>Суғурта фондининг барқарорлик коэффиценти</i> (B_k)	$B_k = (D + Z_m) / H$ (4);	D – суғурта ташкилоти даромади (аниқ даврга оралиғида) Z_m – захира фондлари маблағлари H – суғурта компаниясининг харажатлари (аниқ давр оралиғида)
Суғурта фондининг барқарорлик коэффиценти (B_k) қанча юқори бўлса суғурта фонди шунчалик барқарор бўлади.		

Олимлар инвестиция портфелини оптималлаштириш, инвестиция рискларини камайтириш мақсадида мавжуд бўлган факторлардан фойдаланиб инвестициядан даромад олиш моделларини кўплаб тузишган. Улар ичида ғарб олимлари, Нобель мукофоти соҳиблари Fischer Sheffey Black ва Myron Samuel Scholes олимларнинг “Black–Scholes” моделини келтириб ўтишимиз мумкин.

Хулоса ва таклифлар

³ Суғурта соҳасида қўлланиладиган актуар ҳисоб-китоблар асосида муаллиф томонидан умумлаштирилган.

Ўзбекистонда суғурта бозорининг фонд бозорига таъсири ва суғурта компанияларининг фонд бозоридаги ролини янада ошириш мақсадида қуйидаги таклифлар тавсия қилинади:

1. Суғурта компаниялари инвестиция фаолиятига давлат аралашувини камайтириш, суғурта соҳасидаги инвестицион фаолият билан боғлиқ конунчиликда мавжуд бўлган чекловларни бекор қилиш, яъни суғурта компаниялари инвестиция қилиш мумкин бўлган соҳаларни камайтириш ёхуд минималлаштириш, чунки, давлат томонидан суғурта компаниялари инвестиция фаолиятига аралашув суғурта компанияларининг бўш маблағларини кенгроқ жойлаштириш имкониятини чеклаб, инвестиция фаолиятдан олинadиган даромад самарадорлигини пасайтиришга олиб келади. Бу ўз навбатида, суғурта компаниялари томонидан давлат бюджетига тўланадиган солиқларнинг камайишига олиб келади.

2. Суғурта ташкилотларининг депозитларга қўйилган маблағлари, қимматли қоғозлар бўйича фоиз даромадларидан олинadиган солиқ ставкасини камайтириш ёхуд умуман бекор қилиш.

3. Суғурта компанияларининг банк депозитларига қилинадиган қўйилмалар миқдори бўйича максимал чекловни бекор қилиш (ҳозирда 40%), чунки, бу амалиёт орқали суғурта компаниялари инвестицион фаолияти либераллаштирилади ва даромадларини максималлашишига эришилади. Бу ўз навбатида, тижорат банкларининг кредит солоҳиятини оширади. Ушбу инвестицияларнинг рентабеллиги бир қатор сабаблар (банк секторининг барқарорлиги) билан боғлиқ, шунингдек, ижтимоий-иқтисодий соҳани ривожлантиришга туртки бўлади.

4. Суғурта соҳасидаги илғор мамлакатлар тажрибасини ўрганиб чиққан ҳолда реал иқтисодиётга, яъни давлат улуши 30% дан ошиқ бўлган қазиб олиш, ишлаб чиқариш ва қайта ишлашга ихтисослашган корхоналарига инвестиция қилиш имконини бериш. Чунки, бундай корхоналарда рисклилик даражаси паст ҳисобланади. Бу ўз навбатида, мамлакат иқтисодиётининг ўсишига ва жадал даражада ривожланишига туртки бўлиши мумкин.

5. Ўзбекистон Республикаси қимматли қоғозлар бозорида янги инвестиция объектларининг пайдо бўлиши (облигациялар) суғурта компанияларининг бу борадаги фаолиятларини қонунчиликга мувофиқлаштиришни талаб қилиб қўймоқда. Шулардан келиб чиққан ҳолда, суғурта компанияларининг облигацияларга инвестиция қилиш меъёрларини белгилаш.

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, суғурта бозори республиканинг ўсиб бораётган бозор сегментларидан биридир, шунингдек, суғурта компанияларини инвестиция жараёнларига жалб қилиш нуктаи назаридан жуда муҳим истиқболга эга эканлигини алоҳида таъкидлаш ўринлидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 августдаги «Ўзбекистон Республикасининг суғурта бозорини ислоҳ қилиш ва унинг жадал ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4412-сонли қарори.

2. Robert W. Klein, Principles for Insurance Regulation: An Evaluation of Current Practices and Potential Reforms, The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice volume 37, pages 175–199 (2012).

3. Абдурахмонов И. Суғурта бозорини тартибга солиш ва пруденциал назоратнинг самарали механизмларини жорий этиш, “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. №2, апрель, 2020 йил.

4. Панюков А. В., Тетин И. А. Метод динамического анализа платежеспособности страховой компании // Вестник Пермского университета. Перм: 2010. 2(5).- с.51-61.

5. Insurance Supervision in Germany. History of Insurance Supervision <https://www.bafin.de/EN/DieBaFin/AufgabenGeschichte/Versicherungsaufsicht/>.

6. <https://imda.uz/ru/>-Суғурта бозорини ривожлантириш агентлигининг расмий веб сайти маълумотлари.

7. <https://imda.uz/wp-content/uploads/2023/02/2022-маълумотлари.>

MUALLIF ANKETASI

Familiyasi	Ишонқулов
Ismi	Низамжон
Sharifi	Файзуллаевич
Ish/o'qish joyi	Тошкент Кимё халқаро университети
Egallab turgan lavozimi	“Банк иши ва бухгалтерия ҳисоби” кафедраси профессори вазифасини бажарувчи
Ilmiy darajasi	иқтисодиёт фанлари номзоди
Ilmiy unvoni	доцент
Telefon raqami (mobil) va elektron pochtasi	+99890-819-55-57 n.ishankulov@kiut.uz
Maqolaning nomi	Кўчмас мулкни баҳолашдаги хорижий тажрибалар ва уларни ўзбекистон амалиётида қўллаш истиқболлари
Maqola taqdim etilyotgan sho'ba nomi	1. Модернизация финансового сектора в условиях мирового экономического кризиса: пути решения проблем, снижение рисков и обеспечение финансовой устойчивости

MUALLIF ANKETASI

Familiyasi	Шодмонова
Ismi	Муниса
Sharifi	Низамжон қизи
Ish/o'qish joyi	Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси
Egallab turgan lavozimi	магистрант
Ilmiy darajasi	-
Ilmiy unvoni	-
Telefon raqami (mobil) va elektron pochtasi	+99899-421-33-22
Maqolaning nomi	Суғурта компанияларининг капитал бозоридаги инвестицион фаоллигини ошириш йўналишлари
Maqola taqdim etilyotgan sho'ba nomi	5. Совершенствование управления предприятием и маркетинга в современных условиях мировой экономики: новые подходы и инновационные решения